

XORAZM VILOYATIDA IPOTEKA BOZORINI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Bekchanov Islombek Rustmovich

O'zbekiston Respublikasi Bank moliya akademiyasi
Biznesni boshqarish (master of business administration
– MBA general) magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379340>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-May 2025 yil
Ma'qullandi: 05-May 2025 yil
Nashr qilindi: 10-May 2025 yil

KEYWORDS

ipoteka krediti, uy-joy, birlamchi bozor, ikkilamchi bozor, milliy iqtisodiyot, boshlag'ich badal, to'liqsiz oila, ipoteka kreditining eng ko'p miqdori, ijtimoiy mezonlar, iqtisodiy rivojlanish.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Xorazm viloyatida ipoteka bozorining bugungi holati tahlil qilinib, uni yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi va Xorazm viloyati misolida ipoteka bozorining hozirgi holati, ya'ni ajratilgan ipoteka kreditlari va shu bilan birga aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida ajratilayotgan ipoteka subsidiyalari tahlili qilinadi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ipoteka bozorini takomillashtirish, aholiga qulay va samarali shartlarda uy-joy xarid qilish imkoniyatini yaratish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu jarayonda Xorazm viloyati ham faol ishtirok etmoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida aholi turmush darajasini oshirish, ularning munosib turar-joyga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ipoteka krediti turmush sharoiti va bozor munosabatlari orqali shakllangan iqtisodiy tartib-taomillarning muhim tarkibiy qismi sifatida shakllanib, bozor iqtisodiyotida faol harakatlanayotgan moliyaviy mexanizmdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining so'nggi yillardagi farmon va qarorlarida ipoteka bozorini rivojlantirish, ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash tizimini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ipoteka dasturlari orqali ko'plab fuqarolar o'z turar joyiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, amaldagi tizimda muayyan muammolar va to'siqlar ham mavjud bo'lib, ularni tahlil qilish va yechim taklif etish bugungi kun talablaridan biridir.

Xorazm viloyatida ham ipoteka bozori orqali uy-joylar xarid qilish faolligi ortib bormoqda. Viloyatda amalga oshirilayotgan qurilish ishlari, aholi sonining o'sishi va yosh oilalar sonining ko'payishi - ipoteka bozoriga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Shu bilan birga, ushbu bozordagi institutsional, tashkiliy va huquqiy masalalarni ilmiy o'rganish hamda rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tahlillar hozircha yetarlicha emas.

Ilmiy-nazariy asoslar: Ipoteka – bu shaxsning mol-mulkini garovga qo'ygan holda olinadigan uzoq muddatli kredit turidir. Ushbu kredit asosida qarz oluvchi, odatda, turar-joy

xarid qiladi yoki uni qurish uchun moliyaviy resursga ega bo'ladi. Qarz to'liq qaytarilmaguncha, uy (yoki boshqa ko'chmas mulk) bank yoki moliyaviy tashkilotning mulkiy kafolati hisoblanadi.

Ipoteka bozori – bu ko'chmas mulkni ipoteka krediti asosida sotib olish, moliyalashtirish, qayta moliyalashtirish va ushbu jarayonda ishtirok etuvchi barcha sub'ektlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar majmuasidir. Unda banklar, moliyaviy institutlar, davlat tashkilotlari va aholi ishtirok etadi.

Ipoteka kreditlash tamoyillari qadimgi Bobil davriga borib taqaladi. Lekin uning mustahkam institut sifatida shakllanishi XVIII-XIX asrlarga, xususan Germaniya va Fransiyadagi moliyalashtirish tizimlariga bog'liq. Amerika Qo'shma Shtatlari esa XX asrda ipoteka bozorini yuqori darajaga olib chiqdi.

O'zbekistonda esa mustaqillikdan so'ng ipoteka tizimi bosqichma-bosqich shakllandi. 2000-yillardan boshlab ipoteka kreditlashni institutsional jihatdan tartibga soluvchi qonunlar va dasturlar qabul qilindi.

Metodologiya. Ushbu maqolada Xorazm vilyaotida ipoteka krediti orqali aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha statistic ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bu boyicha markaziy bank va iqtisodiyot va moliya vazirligi va uning hududiy boshqarmasi ma'lumotlari o'rganib chiqildi.

Natijalar va Tahlillar. Xorazm viloyatida so'ngi 4 yilda 15 070 xonadonli 523 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilib foydalanishga topshirildi. 11 723 nafar fuqarolarga 2 260,5 mlrd.so'm ipoteka krediti ajratildi. Shundan, 3 401 nafar fuqarolarga ko'p qavatli uy-joylardan kvartira sotib olish uchun boshlang'ich badal va foiz to'lovlarining bir qismini qoplash maqsadida davlat budjetidan subsidiya mablag'lari to'lab berildi. Bu esa aholining uy-joyga bo'lgan talabini va qiziqishini oshishiga olib keldi. Shaharlar va tumanlar markazlarida yangi, zamonaviy ko'rinishga ega, bir-biridan farqli, sifatlari va barcha kommunikatsiya tarmoqlariga ulangan yangi uy-joylar barpo etildi.

Uy-joylar asosan shaharlar va tumanlar markazlarida va unga tutash hududlarda qurilishiga ko'proq sharoitlar yaratildi. Bu esa urbanizatsiya darajasining ortishiga, qishloq xo'jaligi yerlarining qurilish qilish uchun o'zlashtirilishini kamayishiga, asosan aholining talabi yuqori bo'lgan hududlarda xonadon sotib olishiga, kommunikatsiya (gaz, elektr, ichimlik va oqova suv, issiqlik ta'minoti) tarmoqlariga ulash xarajatlarini kamayishiga va boshqa ko'plab qulayliklar yaratilishiga olib keldi.

Shu bilan birga, aholining uy-joy sharoitlarini yanada yaxshilash jismoniy shaxslarga ipoteka krediti berishning zamonaviy bozor tizimini shakllantirish va rivojlantirishni, uy-joylar qurilishiga xususiy pudrat tashkilotlarini har tomonlama jalb qilish va bu tizimga to'liq o'tishni, tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishni bosqichma-bosqich oshirishni, shuningdek, uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj oilalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashda manzillilik va shaffoflikni kuchaytirishni taqozo etmoqda.

Ipoteka kreditlari berish ko'lamini yanada kengaytirish, xususiy pudrat tashkilotlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, uy-joy sharoitlarini yaxshilashga muhtoj shaxslarni qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlarini joriy etish, yer resurslaridan oqilona foydalanish va aholi punktlarining urbanizatsiya jarayonlarini faollashtirish maqsadida juda ko'plab Prezident qarorlari va farmonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari qabul qilingan.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2024 yilda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish va aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilashga oid

qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 30-apreldagi PF-70-sonli Farmoniga asosan 2024-yilda 100 mingta kvartiradan iborat bo'lgan ko'p qavatli uy-joylar qurish hamda 38 018 nafar fuqarolarga 10,8 trln.so'm ipoteka krediti ajratish belgilangan. Amalda esa 17,1 trln.so'm ajratilgan.

1-jadval

2024-yilda ajratilgan ipoteka kreditlari
(hududlar kesimida)

mlrd so'm

t/r	Hududlar nomi	Ajratilgan kreditlar		maqsadiga ko'ra			
				birlamchi bozorga		ikkilamchi bozorga	
		soni	summa	soni	summa	soni	summa
Respublika jami		58 850	17 097,6	38 878	10 449,4	19 972	6 648,2
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	3 185	640,1	1 189	304,7	1 996	335,4
2	Andijon viloyati	4 428	1 252,1	3 665	1 052,3	763	199,8
3	Buxoro viloyati	2 342	627,8	1 343	356,4	999	271,4
4	Jizzax viloyati	2 105	509,9	1 433	372,3	672	137,6
5	Qashqadaryo vil-ti	3 679	910,9	2 734	705,2	945	205,7
6	Navoiy viloyati	4 314	1 027,4	1 993	485,1	2 321	542,3
7	Namangan viloyati	3 178	858,8	2 564	723,6	614	135,2
8	Samarqand viloyati	4 645	1 382,3	3 555	1 015,9	1 090	366,4
9	Surxandaryo vil-ti	3 488	969,8	2 829	792,2	659	177,6
0	Sirdaryo viloyati	986	218,9	551	144,0	435	74,9
3	Toshkent viloyati	3 176	867,3	1 291	318,7	1 885	548,6
2	Farg'ona viloyati	5 213	1 386,7	4 059	1 116,9	1 154	269,8
11	Xorazm viloyati	3 999	871,1	2 689	625,6	1 310	245,5
14	Toshkent shahar	14 112	5 574,5	8 983	2 436,5	5 129	3 138,0

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari.

Jumladan, Respublikada bo'yicha 2024-yilda 58850 ta fuqarolarga xonadon sotib olish uchun 17,1 trln.so'm ipoteka krediti ajratilgan bo'lsa shundan, Xorazm viloyatida 3999 ta fuqarolarga 871,1 mlrd.so'm ipoteka krediti ajratilgan. Ya'ni viloyatning respublikadagi ulushi bor yo'gi 7,0 foizini tashkil qilmoqda. Har bir fuqarolarga kredit miqdori o'rtacha 217,8 mln.so'mdan to'g'ri kelmoqda.

2-jadval

Xorazm viloyatida 2023-2024-yillarda fuqarolarga uy-joy sotib olish uchun ajratilgan subsidiya mablag'lari to'g'risida

MA'LUMOT

01.01.2025-yil holatiga

mln.so'm

№	Hudud nomi	Jami		shundan			
				2023-yil davomida		2024-yil davomida	
Viloyat jami		2 368	73 654	1 034	33 088	1 334	40 566
1	Urganch shahri	190	5 900	75	2 400	115	3 500
2	Xiva shahri	62	1 938	28	896	34	1 042
3	Bog'ot tumani	194	6 028	75	2 400	119	3 628
4	Gurlan tumani	136	4 234	65	2 080	71	2 154
5	Qo'shko'pir tumani	206	6 404	88	2 816	118	3 588
6	Urganch tumani	130	4 050	52	1 664	78	2 386
7	Xazorasp tumani	133	4 126	63	2 016	70	2 110
8	Tuproqqal'a tumani	106	3 308	55	1 760	51	1 548
9	Xonqa tumani	483	14 988	214	6 848	269	8 140
10	Xiva tumani	131	4 068	38	1 216	93	2 852
11	Shovot tumani	176	5 452	61	1 952	115	3 500
12	Yangiariq tumani	249	7 812	13	4 448	110	3 364
13	Yangibozor tumani	172	5 346	81	2 592	91	2 754

Xorazm viloyatida aholini uy-joy bilan ta'minlash dasturi asosida 2023-2024-yillarda jami 2368 nafar fuqarolarga 73,6 mlrd.so'm subsidiya mablag'lari ajratilgan. Shuningdek, 2023-yilda 1034 nafar fuqarolarga 33,1 mlr.so'm subsidiya ajratilgan 2024-yilda 1334 nafariga ya'ni 2023-yilga nisbatan 100 nafar ko'p fuqarolarga subsidiya ajratilgan. Bundan ko'rinib turibdi aholining ipoteka subsidiya olishiga talab yildan yilga oshib bormoqda. Buning yana bir sabablaridan biri sifatida hududlarda "Yangi O'zbekiston" massivlari tashkil etilib, ko'plab kvartiralar barpo qilinmoqda.

Jumladan, bugungi kunda Qo'shko'pir, Urganch, Xazorasp, Tuproqqal'a, Xonqa, Shovot hamda Yangiariq tumanlarida "Yangi O'zbekiston" massivlari tashkil qilinib, ushbu

hududlarda davlat mablag'lari hisobidan infratuzilma obyektlari yaratimoqda. Bu esa aholining uy-joyga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qilmoqda.

Mavjud muammolar.

Xorazm viloyatida ipoteka bozorini rivojlantirishda quyidagi muammolar kuzatilmoqda:

- Qurilish infratuzilmasining cheklanganligi - ayrim tumanlarda yangi uylar qurilishi sust rivojlanmoqda.

- Aholining to'lov qobiliyati pastligi - kam daromadli oilalar uchun ipoteka shartlari hali ham og'irligicha qolmoqda.

- Banklarning ehtiyotkorlik siyosati - ayrim banklar yuqori talablarga ega bo'lib, ipoteka kreditini olishni qiyinlashtirmoqda.

Xulosa va Takliflar. Maqolada ipoteka bozorini yanada rivojlantirish bo'yicha quyidagi choralar taklif etiladi:

1. Maqsadli subsidiya dasturlarini kengaytirish - kam daromadli oilalar uchun subsidiyalar va foizlar kompensatsiyasini oshirish.

2. Yangi qurilish hududlarini ochish - viloyatning shahar va qishloq hududlarida qurilishga qulay yer uchastkalarini ajratish.

3. Banklar va qurilish kompaniyalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish - ipoteka dasturlarini soddalashtirish va shaffoflikni ta'minlash.

4. Aholini moliyaviy savodxonlikka o'rgatish - ipoteka tuzilmasi, shartlari va xavflari to'g'risida ma'lumot berish orqali ongli tanlovga yordam berish.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Xorazm viloyatining 2024-yil yakunlari bo'yicha statistik ma'lumotlari.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 25-martda "Uy-joy sotib olish uchun fuqarolarga subsidiya to'lash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 182-sonli qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» 2019-yil 28-noyabrdagi PF-5886-son Farmoni.

4. O'zbekiston Respublikasining 2006-yil 4-oktabrda "ipoteka to'g'risida"gi Qonuni.

5. A.I. G'ulomov, T.X. Rahimov, Sh.T. Umarov - "Moliya" darsligi - bank tizimi, kredit turlari va ipoteka asoslari.

6. S.S. Normatov - "Kreditlash nazariyasi va amaliyoti" - kredit shakllari, risklar va kafolatlar haqida..

7. <https://www.cbu.uz> O'zbekiston Respublikasi markaziy banki web sayti ma'lumotlari.

8. <https://www.imv.uz> O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi web sayti ma'lumotlari.

9. <https://www.ipotekamarkazi.uz> web sayti ma'lumotlari.